

РОЛЬ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Тулкинова Мафтуна Анварбек кизи

Магистр Ташкентского государственного экономического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13906833>

Аннотация: Данная статья посвящена анализу экономических механизмов развития и поддержки «зеленой» экономики в Республике Узбекистан, обеспечивая тем самым устойчивый экономический рост. «Зеленая» экономика рассматривается как совокупность экономических стратегий и практик, внедренных для обеспечения борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов. В данной статье представлены текущие задачи развития «зеленой» экономики в Узбекистане, а также основные проблемы в этом направлении и предложения по их решению.

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие, зеленая энергетика, зеленый рост, зеленое развитие, глобализация.

Введение

Экологические проблемы, волнующие человечество в мире, возрастают все больше. Острые экологические угрозы, такие как глобальные изменения климата, повышение температуры воздуха, засухи, из года в год заставляют ученых, политиков и экономистов мира задуматься и поставить перед ними новые задачи.

Эти экологические проблемы, имеющие актуальное значение для Центральной Азии и всего мира, а также проблемы земельных и водных ресурсов, сокращение биологического разнообразия, генофонда флоры и фауны, ухудшение атмосферного воздуха, а накопление промышленных и бытовых отходов требует от страны более серьезного внимания к этому вопросу.

Вышеуказанные проблемы актуальны и для Узбекистана. Наша страна ратифицировала десятки международных конвенций в области экологии. В связи с этими обязательствами реализуется национальная программа и ряд мер. То, что этот вопрос решается, – это серьезное внимание к политике «озеленения».

Сегодня в нашей стране как никогда актуальна и важна реализация государственной политики, направленной на улучшение состояния окружающей среды и решение экологических проблем. В число приоритетов входят защита окружающей среды путем достижения целей устойчивого экологического развития, ускорение процесса перехода к «зеленой» экономике, повышение эффективности использования природных ресурсов, обеспечение права населения на комфортную окружающую среду и экологическую безопасность. приоритетные задачи.

Сегодня экономическое процветание все больше зависит от внедрения экологически чистых, ресурсосберегающих технологий и подходов. Ведь население планеты растёт с каждым днём, а природные ресурсы постоянно сокращаются. Сегодня, в условиях модернизируемой экономики, потребности человека растут беспрецедентным образом. Отсюда следует, что возрастает и «обращение» к природе в получении ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей. «Зеленая» экономика возникает из необходимости не допустить негативного влияния таких изменений на жизнь будущих поколений и обеспечить им комфортную жизнь. Если не

предотвратить негативное влияние экономических отношений на природу, оно окажет серьезное негативное влияние не только на жизнь будущего поколения, но и на нынешнее состояние общества. И наоборот, если отношение человечества к окружающей среде изменится, прежде всего, если оно разовьет экологическую культуру, если отношения с производством, обслуживанием и потреблением продукции адаптируются к усилиям по «озеленению», то мы и будущее поколение обязательно его жизнь изменится к лучшему. То есть «зеленая» экономика важна для устойчивого развития, а также для обеспечения благосостояния населения и экономического роста. С этой точки зрения переход к «зеленой» экономике имеет ряд преимуществ. Потому что это не только улучшает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, но и существенно снижает экологических рисков.

По данным Программы ООН по окружающей среде, инвестирование 2% мирового ВВП в экологизацию экономики позволит обеспечить текущие и будущие долгосрочные темпы роста на период 2011-2050 гг., изменение климата, дефицит воды, избежать серьезных рисков, связанных с увеличением и потерей экосистемных услуг.¹

Учитывая территориальное расположение экономики, ограниченность ресурсов, особенно водных, переход на «зеленые рельсы» имеет решающее значение для Узбекистана. По данным Института мировых ресурсов, наша республика входит в число 25 стран, наиболее пострадавших от воды, а дефицит воды будет усугубляться с изменением климата. При этом Узбекистан имеет самые высокие показатели забора пресной воды и самые низкие показатели эффективности водопользования в мире.

Несмотря на то, что на сельское хозяйство Узбекистана приходится 90 процентов общего водопотребления республики, из-за неэффективности оросительных сетей треть воды в сельском хозяйстве просто исчезает. Из-за устаревшей инфраструктуры и неэффективных методов ведения сельского хозяйства вода на полях используется неэффективно.

Быстрый рост населения и экономическое развитие увеличили спрос на электроэнергию. По прогнозам правительства, через пять лет это потребление увеличится в 1,5 раза - до 100 млрд кВтч в год. В октябре 2019 года в целях смягчения последствий экологических проблем и совершенствования управления в сфере повышения энергоэффективности экономики была принята Стратегия действий Республики Узбекистан по переходу к «зеленой» экономике на 2019-2030 годы.² В его рамках было выбрано направление «зеленая энергетика». В ближайшие 8 лет планируется производить 25% электроэнергии страны из возобновляемых источников. Планируется построить почти 10 ГВт новых объектов возобновляемой энергетики, в том числе 5 ГВт солнечной, 3 ГВт ветровой и 1,9 ГВт гидроэнергетики.

«Зеленая» экономика – это инновационная экономика, направленная на научное исследование взаимодействия человечества и природы в условиях глобализации и одновременное удовлетворение обеих потребностей, эффективное использование ресурсов и устойчивое развитие без ущерба для окружающей среды. В условиях

¹ Устойчивое развитие: экологический информационный бюллетень с экологической точки зрения. 15 июня 2022 г.

² <https://lex.uz/docs/-4539502>

глобализации все природные блага и ресурсы, которые нам необходимы, растрачиваются. «Зеленая» экономика учит сохранять природу в ее первоначальном состоянии, переходя на альтернативную энергетику, чтобы предотвратить эти риски и еще больше расширять внедряемые новые инновации.

Термин «зеленая экономика» был впервые предложен в 1989 году группой ведущих экономистов-экологов Великобритании в отчете под названием «Проект создания зеленой экономики»³ (Pearce, Markandya & Barbier, 1989).

Следует сказать, что, несмотря на то, что понятие «зеленая» экономика было впервые использовано в 1989 году, в нашей экономической литературе нет четкого, единого и общепринятого определения. В связи с этим понятие «зеленая экономика» по-разному трактуется в литературе. В одной литературе «зеленый» изучается как новые технологии и экосистемы, которые помогают, поддерживают и приносят пользу природе экономики, в то время как в других исследованиях он изучается как новая отрасль экономики, которая помогает улучшить природу страны. Также третья группа исследователей-экономистов считала, что «Зеленая» экономика – это новый этап развития, направленный на создание экологически чистой продукции, и описала, что она основана на чистых и «зеленых» технологиях.

Относительно полное определение понятия «зеленая» экономика было разработано Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В нем говорится, что «Зеленая» экономика – это экономика, которая ведет к улучшению благосостояния людей и социальному равенству, к значительному снижению экологических рисков и экологического дефицита.

В 2008 году ЮНЕП выступила с инициативой по развитию «зеленой» экономики, основанной на следующих принципах:

³ Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice. Molly Scott Cato. Earthscan, 2009 -224. The world as we know it needs a new economics. Climate change, financial crisis and out-of-control globalization - all the major problems facing the world have their root in the dominant economic system. The globalised marketplace is the prevailing force in our lives, undermining the real importance of our human communities and our planet. Green Economics argues that society should be embedded within the ecosystem, and that markets and economies are social structures that should respond to social and environmental priorities.

Рисунок 1: Принципы развития «зеленой» экономики ⁴

Экономическая система, используемая сторонниками концепции «зеленой» экономики, не считается идеальной, несмотря на то, что она приносит определенные положительные результаты в повышении уровня жизни населения. Экологический ущерб, ограниченность природного капитала и его истощение, а также рост бедности, нехватка продовольствия, пресной воды, энергии и неравенство между людьми и странами являются доказательством несовершенства нынешней экономической системы.

Одним из приоритетов развития и стабилизации национальной экономики является снижение потребления энергии и ресурсов в экономике, широкое внедрение энергосберегающих технологий в развитие, расширение сфер использования возобновляемых источников энергии, увеличение производительность труда в отраслях экономики.

В стратегии перехода к «зеленой» экономике с долгосрочной перспективой в Узбекистане определены четыре основных приоритетных направления, основной упор делается на повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии, адаптацию к последствиям изменения климата, и рациональное использование природных ресурсов, направленное на разработку экономических механизмов развития «зеленой» экономики.

Сокращение потребления энергии и ресурсов в экономике, внедрение в развитие энергосберегающих технологий, а также использование возобновляемых источников энергии являются основными приоритетами развития «зеленой» экономики. Это, в свою очередь, оказывает серьезное влияние на энергетическую безопасность, создание рабочих мест, повышение уровня жизни населения и развитие страны.

⁴ Сделано автором.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 года № PQ-4477 «О Стратегии перехода к «зеленой» экономике Республики Узбекистан на период 2019–2030 годов».
2. Устойчивое развитие: экологический вестник экологической перспективы. 15 июня 2022 г.
3. Вахабов А.В., Ходжибакиев Ш.Х. Х, Тошматов Ш.Х. А, Бутабоев М.Т. Учебник «Зеленая» экономика. Ташкент-2020. Б-399.
4. Навстречу «зеленой» экономики: пути к устойчивому развитию и ускорению бедности / Штайнер А., Айрис Р., Бесса С. I др.: ЮНЕП/Грид Арендал, 2011. С. 17.
5. Зеленая экономика: введение в теорию, политику и практику. Молли Скотт Като. Эарсскан, 2009 -224.
6. <https://www.unep.org> Официальный сайт Программы ООН по окружающей среде.
7. <https://worldgreeneconomy.org> Веб-сайт Мировой зеленой экономики.
8. <https://ecouz.uz> Официальный сайт Экологической партии Республики Узбекистан.
9. <https://minenergy.uz> Официальный сайт Министерства энергетики Республики Узбекистан.
10. <https://lex.uz/> Электронная база правовых документов Республики Узбекистан.